

DISKURS XORIJIY TIL YOZMA MULOQOTNING MAHSULI SIFATIDA

Valiyeva Gulbahor Abduljalilovna
gulbahorvaliveva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437466>

Annotatsiya: Adresat tomonidan qabul qilingan matn, an'anaviy ravishda xos xususiyatlaridan tashqari, uning yaratilish xususiyatiga ko'ra, nutqqa xos xususiyatlarni ham o'z ichiga olishi kerak, chunki xorijiy til yozma muloqot natijasi bunga bog'liq, ya'ni qabul qiluvchining o'z munosabatini yozma yoki og'zaki shaklda, harakat yoki amalda javob tarzida ifodalashi hisoblanadi. Ushbu qoida bizni yozma diskursning xorijiy til yozma muloqoti mahsuli sifatida tipologik xususiyatlarining to'plamini aniqlash va ularning turli shakllarda namoyon bo'lishini aniqlash uchun nutq va matnni qiyosiy tahlilini o'tkazishga undaydi.

Kalit so'zlar: Diskurs tushunchasi, matn, matning xususiyati, matnning belgilari.

"Diskurs" tushunchasi XX asrning 70-yillarida chet tillarini o'qitish nazariyasi va amaliyotida paydo bo'ldi. Kognitiv tilshunoslikning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, nisbatan yaqinda foydalanishga kirishildi. Shunga muvofiq, adresat tomonidan yaratilgan va adresat tomonidan qabul qilingan barcha yozma ishlar dastlab "matn" tushunchasi bilan belgilandi.

Masalan, lingvistik tadqiqotlar asosida tillarni o'qitish uslubi matnni mavzu va asosiy g'oya bilan yaxlit birlashgan jumlar guruhi sifatida ko'rib chiqadi [3,522]. Bu shakl va mazmun jihatidan to'liq ish bo'lib, uning atrofida va shu asosda o'quv jarayoni quriladi, yangi materiallar kiritiladi (leksik, grammatik, uslubiy va boshqalar), mashqlar tizimlari va komplekslari rivojlanadi, ko'nikmalar hosil bo'ladi [1,55].

Binobarin, matnga ma'lum bir mavzu va tushuncha, leksik va grammatik materiallar, sintaktik, kompozitsion va mantiqiy tuzilish, ijtimoiy-madaniy va mintaqaviy ma'lumotlar va boshqalar kiradi. Bundan kelib chiqadiki, u turli xil ijtimoiy-madaniy vaziyatlarda lingvistik materiallardan foydalanish uchun ma'lumot tashuvchisi, namuna sifatida xizmat qiladi.

Ushbu ta'riflarni tahlil qilib, "matn" tushunchasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan asarlarni o'z ichiga oladi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ko'pincha bu matnning yaxlitligi (birlashish va izchillik), nisbiy to'liqlik / to'liqlik, kompozitsion shakl, har xil aloqalarning mavjudligi va boshqalarda namoyon bo'ladi (I.R.Galperin, N.I.Geiz, O.I.Moskalskaya, G.A.Orlov, K.A.Filippov va boshqalar).

Uning asosiy universal xususiyatlari yaxlitlik (yaxlitlik) va izchillikdir. A.A.Leontevning fikriga ko'ra yaxlitlik yozuvchining kommunikativ vazifasining birligida, shuningdek yozma ish rejalarini ierarxik tashkil etilishida ifodalanadi [4,12]. N.P.Golovina bu bilan gapning tashqi (lingvistik va nutqiy) ifodasini emas, balki uning "ritorik tashkilot, ma'lumotlarning mantiqiy tartibi va dolzarbligi yordamida" yaratilgan semantik tashkilotini tushunadi [2,44].

Matnning navbatdagi xususiyatini uning kompozitsion dizayni, ya'ni ma'lum bir lingvistik-ritorik sxema bo'yicha yozma asarning qurilishi deb atash mumkin. Bundan tashqari, har bir qism o'z vazifasini bajaradi va tashqi va ichki omillar majmuasiga bog'liq. Bu xususiyat, shuningdek, matnning uslubiy xususiyati bilan bog'liq bo'lib, muallifga yozma asarni o'ziga xos me'yorlar, qoidalar, nutq odob-axloqi to'g'risidagi g'oyalar asosida xorijiy til yozishmalarning ma'lum bir uslubi va sohasiga bog'lashga imkon beradi, kommunikativ xatti-harakatlar turlari va boshqalar va uni berilgan me'yor va stereotiplarga muvofiq tartibga solish hisoblanadi.

“Matn” va “diskurs” tushunchalarini taqqoslash masalasi bo‘yicha olimlarning ishlarini tahlil qilish, an’anaviy tushunishda matnga xos xususiyatlardan tashqari, oldingi bobda tasvirlangan omillarning mazmuni xorijiy til yozma muloqotining ishlashini belgilaydigan yozma nutqning mavjudligini tasdiqlaydi,

Birinchi belgi guruhi kommunikativ xatti-harakatlarni rejalashtirish bilan bog‘liq bo‘lib, yozuvchi o‘zining shaxsiy xususiyatlariga asoslanib, xorijiy til yozma muloqotining ijtimoiy-madaniy holatini, adresat shaxsining ma‘lum xususiyatlarini, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan munosabatlarni tahlil qiladi. muloqot aktida va uning kommunikativ vazifasini belgilaydi. Boshqacha qilib aytganda, u yozma ish yaratish strategiyasini belgilaydi, bu esa N.P.Golovinaning nazariyasiga ergashib, ularni strategik xususiyat deb atashga imkon beradi.

Ikkinchi guruh ma‘lum bir ijtimoiy-madaniy vaziyatda adresatning kommunikativ vazifasini amalga oshirish uchun maqbul bo‘lgan va mo‘ljallangan manzilning individualligi va chet tilidagi nutq tajribasi xususiyatlarini hisobga olgan holda, xorijiy til yozma muloqot vositalarini tanlashni o‘z ichiga oladi. Tanlangan strategiyani amalga oshiradigan taktik xususiyat sifatida biz tomonimizdan aniqlanadi. Biz har qanday yozma ishlarga xos bo‘lgan yozma nutqning tipologik xususiyatlari to‘plamini yozma chet tili aloqasi mahsuli sifatida taqdim etish uchun yuqoridagilardan foydalanamiz.

Shunday qilib, nutq kontseptsiyasini ko‘rib chiqish, shuningdek, aloqa aktida uning yaratilishini belgilovchi omillarni hisobga olgan holda, yozma diskursning tipologik xususiyatlari to‘plamini strategik, taktik, janr, matnli va lingvistik-ritorik, barcha yozma asarlarga xos bo‘lgan yozma chet tili aloqasi mahsuli sifatida va uning turiga qarab xususiyatlarini ko‘rsatuvchi. Talabalarning yozma diskursning bunday turlarini yaratish qobiliyati keyingi xatboshida muhokama qilinadigan chet tili kommunikativ kompetentsiyasining tarkibiy qismi sifatida yozma diskursiv kompetensiyani asosini tashkil etadi.

References:

1. Аникина, О.В. Дискурс как объект обучения в курсе иностранного языка / О.В.Аникина // Вестник Тамбовского государственного педагогического университета. – 2011. – Вып. 2. – С.54-59.
2. Головина, Н.П. Формирование дискурсивной компетенции у учащихся старших классов в процессе обучения репродукции и продукции иноязычных письменных текстов: школа с углубленным изучением английского языка: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Головина Наталья Петровна. – СПб., 2004. – 311 с.
3. Леонтьев, А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А.А.Леонтьев. – Изд. стереотип. М., 2014. – 312 с.
4. Литневская, Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Е.И.Литневская, В.А.Багрянцева. – М.: Академический проект, 2006. – 590 с.